

Caligrafía Emoji para su aplicación didáctica en Educación Primaria

Azahara Casanova Pistón. *Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir*
azahara.casanova@ucv.es

Mónica Martínez Domínguez.
correodemonic@gmail.com

Resumen

El proyecto “Caligrafía emoji para su aplicación didáctica en educación primaria” que se presenta en este Congreso de Innovagogía 2020 pretende dar a conocer una experiencia educativa de un centro escolar público español de educación infantil y primaria de la provincia de Valencia a través de las herramientas tecnológicas para el aprendizaje y el conocimiento (de aquí en adelante, TAC). La implantación se enmarca en concreto dentro de las aulas de 5º de educación primaria y aborda tanto el proceso como los resultados de la propuesta didáctica.

Esta experiencia educativa nos muestra las limitaciones de la comunicación digital y la potencialidad del código emoji para la expresión de las emociones de un sector de la población inexperto en la emisión de mensajes digitales / de discursos digitales.

Palabras clave

Procesos enseñanza-aprendizaje, innovación educativa, caligrafía, emoji, comunicación digital, ética digital.